

**BIZNES TAHLILDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TIZIMINI
TA'MINLOVCHI KOMPONENTLAR.**

Yakubov Ulugbek Kosimovich
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc.), professor
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Moliyaviy tahlil” kafedrası.
Pochta manzili: ulugbekyak@mail.ru

Makhkamjonova Khumora Bakhtiyor kizi
o‘qituvchi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Moliya va moliya texnologiyalari” kafedrası.
Pochta manzili: khumorahon@gmail.com

Abdulkarimov Komronbek Bakhtiyorovich
Student
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti,
“Kiberxavfsizlik” fakulteti, 740-22.
Pochta manzili: kamronbekuz2004@gmail.com

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan belgilangan xarajatlari va rivojlantirish dasturlari uchun 2025-2027 yillarda mos ravishda 532,4 mlrd, 569,7 mlrd, 609,6 mlrd so‘m [1] budget mablag‘larini taqsimlash prognoz qilingan. Budget mablag‘lari “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida jamiyatni raqamlashtirish borasida belgilangan vazifalarning sifatli amalga oshirilishini ta‘minlashga qaratilgan. Raqamli iqtisodiyot shartlari asosida faoliyatning yo‘lga qo‘yilishi biznes tahlilida mavjud an‘anaviy usullarni yangicha biznes modellariga moslashtirishni talab etadi.

Kalit so‘zlar: model; biznes; dastur; tendensiya; kapital; intellekt; blokcheyn; texnologiya; samaradorlik.

KIRISH.

Daromadlar bazasini kengaytirish maqsadida “yashirin iqtisodiyot”ning iqtisodiyotdagi salmog‘ini qisqartirishda, tadbirkorlar uchun teng imkoniyatlar yaratilishida, iqtisodiy va ijtimoiy tizimni raqamlashtirilishida bevosita jarayonlarning o‘ziga xos xususiyatlarni hisobga olish zarur. Xususan, biznes tahlilning asosiy xususiyatlari bo‘lgan: - prognozlash; - manfaatdor tomonlarning yondashuviga e‘tibor qaratish; - moliyaviy ko‘rsatkichlarni inobatga olishi kerak. Bunda, iqtisodiy sektorning asosiy xususiyatlarini baholash, kompaniyaning strategik pozitsiyasini tahlil qilish, operatsion, investitsion, moliyaviy faoliyatni monitoring etish, sub‘ektning “Innovatsion mukofoti”ni baholash masalalariga e‘tibor qaratiladi.

METODLAR.

Tadqiqotda tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, tizimli tahlil va yondashuv, abstrakt-mantiqiy fikrlash, monografik kuzatuv, iqtisodiy va statistik tahlil, katta sonlar tahlili, ekspert baholash, iqtisodiy-matematik, ekonometrik modellashtirish va istiqbolli prognozlashtirish metodlaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA.

Iqtisodiy sektorning asosiy xususiyatlarini baholashda strategik tahlil - o‘rganilayotgan sektor va bozorning samaradorligi hamda mavjud riskni nisbiy baholashdan boshlanishi kerak. Digital McKinsey ekspertlarining fikriga ko‘ra, “Faoliyatini 10% raqamlashtirishga erishgan kompaniyalar aksiyadorlar uchun ikki-uch baravar ko‘proq daromad keltiradi va daromadlarning yuqori o‘lish sur‘atlarini ta‘minlaydi” [2] (1-jadval).

1-jadval.

**Raqamlashtirish hisobiga kompaniya samaradorligini ifodalovchi
ko'rsatkichlar va rivojlanishini aloqadorligi**

(foiz hisobida)

Kompaniyani raqamlashtirish darajasi	Aksiyadorlarning yillar bo'yicha o'rtacha daromadi	Oxirgi 5 yilda mahsulot(ish, xizmat)larni sotishdan tushum
55 va undan yuqori	42	18
30-55	18	10
30 dan past	15	4

Kompaniyaning raqamlashtirish ko'rsatkichlari: tegishli segmentlarda internetdan foydalanish; kompaniya faoliyatiga raqamli texnologiyalarni kiritilganidan foydalanish; aholi jon boshiga to'g'ri kelgan internet-reklama xarajatlari; internetda reklama xarajatlarining tutgan ulushi bilan shakllantirilgan [3].

Raqamlashtirishning kompaniyani barqaror rivojlanishiga ta'sirini baholash metodologiyasini shakllantirish jarayonida barqaror rivojlanish va raqamlashtirishni baholashning mavjud yondashuvlari bilan o'xshash jihatlarni yaratish vositasi ishlatilgan. Kompaniyalarning moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan hisobotlarida, ichki hujjatlarida va ochiq manbalarda tegishli ma'lumotlarni aks ettirish chastotasi hisobga olinadi. Raqamlashtirishning kompaniyaning barqaror rivojlanishga ta'sirini baholash bo'yicha ishlab chiqilgan metodologiyaning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

1-“tayyorlov” bosqichida:

1.1. Raqamlashtirishning kompaniyaning barqaror rivojlanishiga ta'sirini baholash uchun ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqiladi;

1.2. Ko'rsatkichlar uchun ma'lumot taqdim etuvchi manbalar aniqlanadi.

2-“hisob-kitob” bosqichida:

2.1. Barqaror rivojlanishning uch jihati bo'yicha guruh ichidagi ko'rsatkichlarni hisoblash;

2.2. Raqamlashtirishning kompaniyani barqaror rivojlanishiga ta'sirining ajralmas ko'rsatkichini hisoblash.

3-“yakuniy” bosqichida:

3.1. Reyting shkalasi bo'yicha baholash;

3.2. Olingan qiymatlarni tavsiflash.

Kompaniyani baholashda ko'rsatkichlar uch guruhga bo'linadi. Ko'rsatkichlarni tanlash Yevropa Ittifoqi, Jahon banki va boshqa xalqaro indekslarida qo'llanilgan ko'rsatkichlar asosida amalga oshirildi. Ko'rsatkichlar

tizimini shakllantirish ma'lumotlarning to'liqligi va yetarliligi tamoyili asosida amalga oshiriladi. Shu bois, kompaniyani baholash jarayoni ko'p mehnat talab qilmaydi. Bu, turli xil ma'lumotlarga ega bo'lishiga qaramay, sodda, muvozanatli va shaffof ko'rsatkichlar to'plamini o'z ichiga olgan xalqaro DAI va I-DESI indeksleri uchun xos yondoshuv hisoblanadi [4].

Barqaror rivojlanishi bo'yicha ko'rsatkichlar tizimi raqamlashtirish kompaniyaning barqaror rivojlanishiga ta'sir qiladi degan qarash asosida amalga oshirildi. Barqaror rivojlanishga ta'sirini aks ettirishda uch yo'nalish konsepsiyasidan foydalanish taklif etiladi, xususan iqtisodiy vaziyat va boshqaruv sifatini yaxshilash, atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish hamda jamiyat rivojlanishida ishtirok etish. Shu boisdan, ko'rsatkichlar: "Iqtisodiy", "Ekologik" va "Jamiyat" nuqtai-nazaridan guruhlariga ajratiladi. Natijada, faoliyatga texnologiyalar tomonidan bitta yo'nalishda baholash imkoniyatini yaratadi. Muvozanatni saqlash uchun har bir ko'rsatkichning alohida yo'nalish bo'yicha raqamlashtirishni rivojlanishiga ta'sir kuchini hisobga oladigan og'irliklar tizimi taklif etiladi. Mutaxassislarning xulosalari asosida guruhlar ichidagi vaznlarni aniqlashda quyidagi shartlardan kamida bittasini bajarish zarur va yetarli hisoblanadi:

- barqaror rivojlanish yoki korporativ ijtimoiy javobgarlik sohasidagi faoliyat (konsalting, trening va h.k.);

- YeSG, shaffoflik, kreditga layoqatlilik va boshqalar sohasida baholash usullarini yaratish yoki reytinglarni hisoblash bilan bog'liq faoliyat;

- jamoat hisobotlarini tayyorlash bilan bog'liq ishlab chiqarish kompaniyasidagi lavozim (yillik, ekologik, ijtimoiy va boshqalar).

Ekspert bahosi ko'rsatilgan mezonlarga mos keladigan vakilni so'roq qilish yo'li bilan amalga oshirildi. Mutaxassislarni taklif qilishda quyidagilarni e'tiborga olish zarur bo'ladi:

- ular raqobatlashuvchi tashkilotlarda ishlamasliklari yoki o'z rahbarlari bilan oilaviy aloqada bo'lmasliklari kerak;

- bozorni bilishi, shuningdek marketing, narxlar va inqirozga qarshi strategik boshqaruv sohalarida bilimlarga ega bo'lishi zarur;

- iqtisodiyot sohasida oliy ma'lumotga ega bo'lishi va tarmoqdagi rahbar lavozimlarida kamida 5 yillik ish tajribasiga ega bo'lishi;

- o'z qarorlarida mustaqil bo'lish va shu bilan birga boshqalarning fikrlarini tinglash imkoniyatiga ega bo'lish;

- analitik fikrlashga ega bo'lish va boshqalar.

Savol berish jarayonida ekspertlardan guruhlar ichidagi ko'rsatkichlarning ahamiyatini baholash, shuningdek miqdoriy ko'rsatkichlarni standartlashtirish chegaralarini taklif qilish so'raldi. Birinchi holda, "Iqtisodiy", "Ekologik" va "Jamiyat" guruhlarini tarkibidagi har bir ko'rsatkich bo'yicha koeffitsientlarni

quyidagicha tartibga solish taklif qilindi: ekspertlarning fikriga ko‘ra, barqaror rivojlanishga omillarning ta’siri qanchalik yuqori bo‘lsa, uning bahosi ham shu darajada bo‘ladi.

Shu o‘rinda ta’kidlash kerakki, jarayonda ishtirok etayotgan ekspertlarning ko‘p bo‘lishi biznes tahlil xulosasining yuqori aniqlikda bo‘lishini ta’minlaydi. Shu sababdan manbaalarda iqtisodchilar tomonidan bu borada turlicha qarashlar mavjud. Jumladan, ba’zi tahlilchilarning fikriga ko‘ra ekspertlar sonining 10 nafardan kam bo‘lmasligi tavsiya etilgan. Ekspertlar sifatida yuqoridagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha mutaxassis hisoblangan hodimlar olinadi.

XULOSA.

Raqamlashtirishning kompaniyani barqaror rivojlanishiga ta’sirini baholash ko‘lamiga muvofiq reytingni belgilash (2-jadval)da kvartal taqsimotiga asosan to‘rt guruhga teng bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu sababdan, raqamlashtirishning barqaror rivojlanishiga ta’sirini A dan D gacha bo‘lgan 4 balli shkala bo‘yicha baholanadi.

2-jadval.

Raqamlashtirishning kompaniyaning barqaror rivojlanishiga ta’siri indeksini tahlili

Indeks mazmuni	Reyting	Mazmuni
0-0,25	D	Raqamlashtirish kompaniyaning barqaror rivojlanishi uchun foydalanilmaydi
0,25-0,50	S	Raqamlashtirish qisman kompaniyaning barqaror rivojlanishi uchun foydalaniladi
0,50-0,75	B	Raqamlashtirish kompaniyaning barqaror rivojlanishi uchun aktiv foydalaniladi
0,75-1,0	A	Raqamlashtirish kompaniyaning barqaror rivojlanishi uchun asosiy omil sifatida qo‘llaniladi

Kompaniya A reytingini olgan bo'lsa, unda uning faoliyati asosan raqamlashtirishga bog'liq, menejment ishlab chiqarishni rivojlantirish va manfaatdor tomonlar bilan o'zaro aloqalarning asosiy vositasi sifatida ilg'or raqamli texnologiyalardan foydalanadi. Reyting - kompaniyani baholashga va faoliyati doirasida raqobatchilardan orqada qoladigan "zaif tomonlari"ni aniqlashga yordam beradi. Bunday tahlil raqamli tizim qanday vositalar yordamida biznes jarayonlarini o'zgartirishini va bu ishlab chiqarish faoliyati rivojiga va kompaniyalarning moliyaviy barqarorligiga qanday ta'sir qilishi yuzasidan xulosa olishga imkon beradi.

Raqamlashtirishning kompaniyani barqaror rivojlanishga oid indeksleri jarayonga moslashuvchan hisoblanadi. Shu sababdan, ularni takomillashtirish imkoniyatlari istisno etilmaydi. Takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarda sodir bo'lishi mumkin:

- raqamli texnologiyalarni rivojlantirish yoki kompaniya hisobotini tuzishda foydalaniladigan ko'rsatkichlar tizimini o'zgarishi;

- ma'lumotlarni olish uchun foydalaniladigan axborot manbalari ro'yxatini o'zgarishi;

- ko'rsatkichlar tarkibidagi o'zgarishlar hisobiga ma'lumotlarni hisoblash algoritmidagi yuzaga kelgan qayta ishlovlar;

- kompaniyalarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda har bir iqtisodiy faoliyat turi uchun omillar vaznini ishlab chiqish.

Tashqi tahlilda kompaniyalarni taqqoslash orqali baholashga imkoniyat berilgan. Raqamlashtirishning barqaror rivojlanishga ta'sirini baholash nafaqat kompaniya, balki uning manfaatdor tomonlari - tashqi ma'lumotdan foydalanuvchilar uchun ham foydalidir.

So'nggi yillarda kompaniyalarning ochiqligi va shaffofligi, ularning imidji va ijtimoiy javobgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar tobora ortib bormoqda. Investorlar va aksiyadorlar kompaniyaning barqaror rivojlanish yo'nalishlarini qanday boshqarayotganiga, o'z resurslaridan, shu jumladan jalb qilingan mablag'lardan qanchalik samarali foydalanayotganiga tobora ko'proq e'tibor berilmoqda. Investorlarning jamiyat oldida ma'lum darajada javobgarlikka egaligi - shaffof bo'lmagan, samarasiz faoliyatdagi kompaniyalarga sarmoyalar kiritish ularning imidjiga salbiy ta'sir qilishini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, raqamlashtirishning barqaror rivojlanishga ta'sirini baholashda jalb qilingan resurslardan qay darajada foydalanilayotgani va jamiyat bundan qanday naf ko'rayotgani o'rganiladi. Chunki, raqamlashtirishning ham salbiy oqibatlarini bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Byudjetnoma 2025-2027. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi.

2. В. Г. Когденко. Методика финансового анализа компаний цифровой экономики. Учет. АНАЛИЗ. АУДИТ • Т. 5, № 3’2018. 94 стр..

3. С.С.Гулямов, А.Т.Кенжабаев, У.К.Якубов, С.Е.Рясова, М.Ю.Джуманиязова. Компьютерные информационные технологии. Учебник. Т.: “IQTISOD-MOLIYA”. 471 с..

4. U.Yakubov, Q.Altiev, Sh.Mahmudova. Biznes tahlilda raqamli texnologiyalar. Darslik. Toshkent “NIHOL PRINT”. 170 b..